

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2023 № 4 (23)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2023 № 4 (23)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. – Qozog‘iston FA akademigi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Mamedzade, I.R. - Ozarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor (Ozarbayjon) Skarantino, L.M. – Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. – Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. – Qozog‘iston FA muxbir a‘zosi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Tsuy Veyxan. – Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. – Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi, O‘zbekiston falsafa jamiyati, “Expert lawyers” МЧЖ Elc.uz.</p> <p style="text-align: center;">Ro‘yxatga olinganligi haqidagi 1175-sonli guvohnoma O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018-yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Bosh muharrir o‘rinbosari: Aslanova R.N. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Mas’ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O‘zbekiston) Tahrir hay’ati: Allahyarova, T.B. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Andirjanova, G.A. – s.f.d., professor (Qozog‘iston) Abasov, A.S. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Buzarinejad, Y. – PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani (Eron) B.K. Santosh Kukreja. – PhD, professor (Hindiston) Bilalov, M.I. – f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Kerimov E. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Gezalov, A.A. – f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks. – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G.J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Tesdelen, Vefa. – f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangaliyeva, G.K. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Xudoydodzoda F.B. – f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N.H. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Xudoyberganov R.X. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabayeva, A. Hakimoglu – PhD, professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I. – s.f.d., professor (O‘zbekiston) Sergeyev, M.Y. – professor (AQSH) Sagikizi A. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) To‘rayev, B.O. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Urmanbetova, J.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Chjan Baychun. – f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q. - f.f.d., professor (O‘zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Yaxshilikov, J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Yaskevich, Y.S. – f.f.d., professor (Belorussiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O‘zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J.A. (O‘zbekiston) Tyukmayeva A.M. (O‘zbekiston) Po‘latov A. (O‘zbekiston) Malikova Z. (O‘zbekiston)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Doniyorov Xushvaxt Tojiboyevich

Dialektik sekulyarizmning ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli9-16

Tagayev Kamol Kamilovich

Ijtimoiy loyihalar: falsafiy tahlil17-23

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Umirzakova Nargiza Akmalovna

Tibbiy ta'limni optimallashtirish kontekstida bioetikaning aksiologik funksiyasi.....24-30

Xidirov Mustafu Toyirqulovich

Bilim va faoliyat dialektikasini ta'minlashning metodologik asoslari.....31-37

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Usmanov Muhriddin Abdimuratovich

Mif va mifologizatsiya dialektikasining ontologik o'ziga xosligi.....38-43

Elmurotov Jamshid Shodiyorovich

Jadidchilik harakatining milliy va ma'naviy taraqqiyotda tutgan o'rni.....44-52

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Abdullayeva Nasiba Bo'ronovna

Germenevtika san'atni "tushunish san'ati"53-63

Shadimetova Gulchehra Mamurovna

Milliy bayramlarda falsafiy-ruhiy tushunchalar mazmuni64-68

Raxmatova Yulduz Irgashevna

Yoshlar tarbiyasida axloqiy ideallarning motivatsion xususiyatlari.....69-74

Abdullayeva Nasiba Bo'ronovna

O'zMU Falsafa va ma'naviyat asoslari kafedrası

professor v.b., f.f.d

E-mail: nasiba.abdullayeva.1969@mail.ru

Tashkent (Uzbekistan)

GERMENEVTIKA SAN'ATNI "TUSHUNISH SAN'ATI"

Annotatsiya. Maqolada san'atni hermenevtik talqin qilishning o'ziga xos jihatlari, o'quvchi, tomoshabin idroki, didi, dunyoqarashi, ijodiy yondoshuvining ahamiyati bayon etilgan. San'at asarini hermenevtik talqin ko'rinishlari xususida ma'lumot berilgan. Matn va asarlarning g'oyaviy ma'nosini tahlil qilishda ijodkorlik va bilishning falsafiy muammolarini, hermenevtik yondashuvning kognitiv va mantiqiy-uslubiy asoslarini tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: hermenevtika, san'at, badiiy asar, matn, tahlil, tushunish.

ГЕРМЕНЕВТИКА – “ИСКУССТВО ПОНИМАНИЯ” ИСКУССТВА

Аннотация. В статье описываются особенности герменевтической интерпретации искусства. Важность восприятия, вкуса, мировоззрения, творческого подхода читателя, рецепиента. Герменевтическая интерпретация художественного произведения, анализа смысла текстов и произведений. Исследовались философские проблемы творчества и познания, когнитивные и логико-методологические основы герменевтического подхода.

Ключевые слова: герменевтика, искусство, художественный текст, анализ, интерпретация, понимания.

HERMENEUTICS IS THE "ART OF UNDERSTANDING"

Annotation. The article describes the features of the hermeneutical interpretation of art. The importance of perception, taste, worldview, creative approach of the reader, spectator. Hermeneutical interpretation of a work of art, analysis of the meaning of texts and works. The philosophical problems of

creativity and cognition, cognitive and logical-methodological foundations of the hermeneutical approach were investigated.

Key words. hermeneutics, art, artistic text, analysis, interpretation, understanding.

KIRISH

San'at germenevtik tadqiqotlar obykti sifatida doim yangicha qiyofa, mazmun kasb etib o'zgarib boradi. Chunki, har bir davr madaniyatining o'ziga xos asarlari, san'at uslubi mavjud. Badiiy asarning germenevtikasi muallif o'z asarida yashirin ifoda etgan chuqur ma'no va g'oyalarni ochib berishga yordam beradi. Bu esa badiiy asarni yaxshiroq tushunish va qadrlash, shuningdek, san'atdan bor go'zalligi va jozibasi bilan bahramand bo'lish imkonini beradi. Matn germenevtikasi badiiy nutqni tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi va adabiy asarlarni yaxshiroq tushunish va baholashga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan kitobxon yoki tomoshabinga nafaqat borliq va undagi muvozanatni, balki san'at orqali inson va tabiat ichki dunyosidagi uyg'unlikni ko'rishga o'rgatish dolzarb masalalardan sanaladi.

Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- Germenevtik tahlil usullari va ularning yoshlar falsafiy tafakkurini shakllantirishdagi o'rnini tahlil qilish;
- San'atni germenevtik tahlil etishning o'ziga xos jihatlarini ko'rsatish;
- Badiiy asarni tushuntirishda germenevtikaning ahamiyatini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR

Yoshlarda estetik did va dunyoqarash, san'atga kreativ yondashuvni shakllantirishda san'atning funksional jihatlarini o'rganishga oid tadqiqotlar uchun nazariy-metodologik manba sifatida foydalanish mumkin. San'at germenevtikasi masalalarini o'rganishda mantiqiylik, analiz va sintez, qiyoslash kabi usullardan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Germenevtika dastlab falsafa va dinda paydo bo'lgan bo'lsa keyinchalik ijtimoiy hayotning huquq, siyosat, san'at kabi sohalarida namoyon bo'la boshladi. Turli xil matnlarga nisbatan germenevtik metodlardan foydalanish falsafiy germenevtikaning shakllanishiga olib keldi, tushunish va talqin qilish muammosini, uning bilish jarayoni bilan o'zaro bog'liqligi epistemologiyada o'z aksini topa boshladi. Germenevtika bo'yicha olimlar tomonidan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. V.Diltey, F.Shleyermaxer, X.Gadamer kabi G'arb olimlari germetika bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan.

MDH tadqiqotchilari G'arb olimlarining hermenevtikaga oid qarashlarini tahlil etish bilan birga, gnoseologiya va epistemologiyada hermenevtika masalalarining talqini borasida ilmiy izlanishlar olib borishgan. Matn va asarlarning g'oyaviy ma'nosini tahlil qilishda ijodkorlik va bilishning falsafiy muammolarini, hermenevtik yondashuvning kognitiv va mantiqiy-uslubiy asoslarini tadqiq etishgan.

O'zbekistonda faylasuf olimlardan N.Shermuhamedova, S.Allayarova, A.Hotamov, S.Karimovlar falsafada hermenevtika muammolarini gnoseologiya va epistemologiya bilan bog'liq jihatlarini tadqiq etishgan. Filolog olimlar B.Karimov, H.Boltaboyev, H.Mahmudov, D.Quronov, Sh.Jabborovlar badiiy adabiyotda shoir va yozuvchilar ijodining hermenevtik talqinlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Kognitiv hermenevtika nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilgan badiiy ijodni tushunish jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, san'at badiiy obrazlarining epistemologik kontekstini aniqlash, badiiy ijod ma'lum bir davr, urf-odatlar haqidagi muhim bilim manbai ekanligini ko'rsatish bilan birga bunday bilim badiiy obrazlarni qamrab olishi, muayyan davrga xos bo'lgan bilim turi va fikrlash uslubi o'rtasida bog'liqlik borligi, uning o'ziga xos xususiyatlari san'atning badiiy tasvirlari orqali yetkazilishiga e'tibor qaratishgan. Ammo san'atda hermenevtika muammolari yetarlicha tahlil etilmagan. Ushbu maqolada san'atdagi o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratiladi.

Germenevtika atamasi yunonchadan – “hermeneukos” so'zidan olingan bo'lib, tushuntirish, talqin etish, sharhlash, talqin qilish degan ma'noni anglatadi. Qadimgi yunon adabiyoti afsonalarida xudolardan xabar keltiruvchi Germes, kishilarga xudolarning buyruqlarini tushuntirib beruvchi va odamlarning xohish, irodalari va iltijolarini Olimpga yetkazuvchi deyiladi. Hermenevtikaning ildizlari qadim G'arb va Sharq madaniyatiga borib taqalsada, XIX asrga kelibgina alohida fan sohasi sifatida shakllangan bo'lib F.Shleyermaxer, V.Diltey, M.Xaydegger, G.Gadamer, P.Rikyor, M.Baxtin kabi faylasuf olimlarning xizmati katta bo'lgan.

Germenevtikaning markazida tushunish masalasi turadi. Jumladan, F.Shleyermaxer hermenevtikani umuman yozma manbalarni “tushunish san'ati haqidagi ta'limot”, deb biladi. Unga ko'ra, har qanday yozma manba (matn) ikkiyoqlama tabiatga ega: bir tomondan, u til tizimiga nisbatan qism, ikkinchi tomondan, muayyan bir individning ijod mahsulidir. Shuning uchun hermenevtika oldida bir-biriga bog'liq ikkita vazifa turadi: birinchisi – matndagi lisoniy ifodani muayyan til tizimining uzviy qismi sifatida o'rganish (“grammatik” talqin), ikkinchisi – uning ortida turgan betakror subyektni anglash (“psixologik” talqin). [Гадмер Х.-Г. 1988. - 696 с].

Matn hermenevtikasi – bu matnlarni talqin qilish va tushunish jarayonini o'rganadi. Adabiyot kontekstida badiiy nutqni tahlil qilishda matnning

germenevtikasi muhim rol o'ynaydi. Bu bizga muallif o'z asarida kodlamoqchi bo'lgan chuqur ma'no va g'oyalarni ochishga yordam beradi. Badiiy obrazlarning semantik ramziyligi germenevtik yondashuv tufayli epistemologik ma'no va mazmunga ega bo'ladi. Bu badiiy obrazni aniq tarixiy xususiyatga ega bo'lgan va epistemologik, germenevtik (ramziy) ifodaga ega bo'lgan umumiy madaniy qadriyatlar va falsafiy ahamiyatga ega ideallar tizimining elementi sifatida ko'rib chiqish, ijodning falsafiy muammolari bilish jarayoni va fikrlash va ong faoliyatining kognitiv jihatlarini o'rganishni taqozo etadi.

Kognitiv germenevtika va uning metodologiyasi asosida badiiy obrazlarning ma'nosini tushunishda germenevtik yondashuvning samaradorligi namoyon bo'ladi. San'at asarining yaxlit qiyofasini har bir aniq detalning yashirin ma'nosi va ahamiyati (ma'no kompozitsiyasi) asosida ochish mumkin. Badiiy asar yaratish shartlarining roli, uning tarixiy konteksti (ma'noning kontekstualligi), badiiy obrazlarni yaratish ijodiy jarayonining kognitiv xususiyatlarini aniqlashda germenevtika muhim ahamiyatga ega. San'at asarining yaxlit qiyofasini har bir aniq detalning yashirin ma'nosi va ahamiyati (ma'no kompozitsiyasi) asosida ochish mumkin. Badiiy asar yaratish shartlarining roli, uning tarixiy konteksti (ma'noning kontekstualligi), badiiy obrazlarni yaratish ijodiy jarayonining kognitiv xususiyatlarini aniqlashda germenevtika metodlari muhim ahamiyatga ega.

Germenevtika o'ziga xos talqin usullarini namoyon etdi va tizimlashtirdi, chunki ular ushbu bilim va bilim sohalari asosida, turli din va madaniyatlarda rivojlangan. Ushbu usul va yondashuvlar talqin qilish an'anasi natijasida ishlab chiqilgan va matn ma'nosining tipologiyasining paydo bo'lishiga olib kelgan. Birinchidan, bu so'zma-so'z ma'no, bevosita, majoziy, allegorik, ramziy, mistik ma'no. Xulosa qilinishicha, germenevtik yondashuv nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilgan va tahlil qilingan badiiy obrazning tabiatiga qarab, talqinda ushbu ma'nolardan biri ustunlik qiladi. Shu bilan birga, asosiy sifatida ishlatiladigan ma'no talqinning o'zini belgilaydi.

Germenevtikaning vazifasi bunday matnlarning haqiqiy yoki asl ma'nosini aniqlashdir. Interpretatsiya g'oyalar, takliflar va diniy hukmlarning chuqur ma'nosini aniqlash maqsadida ham qo'llaniladi. Shuning uchun talqinning har bir o'ziga xos usuli bunday ma'nolarni aniqlashtirishga qaratilgan. Umuman olganda, turli xil matnlarga nisbatan germenevtik metodlardan foydalanish falsafiy germenevtikaning shakllanishiga olib keldi, tushunish va talqin qilish muammosini, uning bilish jarayoni bilan o'zaro bog'liqligini, epistemologiyaga kiritilishini keltirib chiqardi.

Ijodkorlarning asarlari nafaqat uning iste'dodi va mahoratini namoyish etadi, balki ushbu davr uchun xos bo'lgan dunyoqarashning o'ziga xos xususiyatlarini ham namoyish etadi. San'at asarlarida haqiqiy va mifologik, diniy-mistik va

konkret-jismoniylik bir butunga birlashtiriladi. Har bir aniq tafsilotni semantik yuki bilan hermenevtik tahlil qilish tufayli tadqiqotchi va tarjimonlar, tomoshabinlar ushbu badiiy tafsilotlar yetkazadigan g'oyalarning tabiati va yo'nalishi haqida to'liq tasavvurga ega bo'ladi. [В.И.Бураев. 2020. № 4. -Стр.73-80]. Umuman olganda, ko'rib chiqilayotgan asar – bu xabar, rassom bilim, g'oyalar, ideallarini dunyoga yetkazadigan matn turi. Shu bilan birga, tasvirning har bir tafsilotining ma'nosini aniqlashtirish uchun hermenevtik yondashuv ma'lum bir oliy vazifaga – ma'noni to'g'ri tushunishga, badiiy asarni kontekstli to'g'ri idrok etishga qaratilgan. Misol tariqasida, tahlil etilayotgan asar kognitiv hermenevtika nuqtayi nazaridan ijodkor tomonidan yaratilgan tasvirlar asosan samarali tasavvurning namoyon bo'lishi sifatida tavsiflanadi.

Matn hermenevtikasining asosiy vazifasi muallif tomonidan qo'llanilgan kontekst, tuzilish, lingvistik xususiyatlar va badiiy texnikani hisobga olgan holda matnning asl ma'nosini ochib berishdir. Matnning hermenevtikasi muallif o'zining badiiy nutqi orqali qanday g'oyalar va his-tuyg'ularni yetkazmoqchi bo'lganini tushunishga yordam beradi. Dastlab hermenevtikaga murojaat qilgan olimlar uni dastlab diniy falsafa doirasida paydo bo'lganligi va diniy asarlar tafsiriga qaratilganligini ta'kidlaydilar. Keyinchalik, hermenevtika jamiyatning turli sohalarida diniy, huquqiy, ijtimoiy va san'at hermenevtikasi kabi turlicha qo'llanadigan bo'ldi. Xususan, matn hermenevtikasidan foydalangan holda badiiy nutqni tahlil qilish jarayonida matnning turli jihatlariga e'tibor qaratiladi. Badiiy asarlarning g'oyaviy ma'nosini tahlil qilishda ijodkorlik va bilishning falsafiy muammolarini, hermenevtik yondashuvning kognitiv va mantiqiy-uslubiy asoslarini o'rganish. Bu kognitiv hermenevtika nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilgan badiiy ijodni tushunish jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan bir qator aniq vazifalarni izchil hal qilishni nazarda tutadi. Uning asosida tasviriy san'at sohasida qo'llaniladigan falsafiy talqin usullarining istiqboli tasdiqlangan, bu bizga tasviriy san'at badiiy obrazlarining epistemologik kontekstini aniqlashga, shuningdek, badiiy ijodda kognitiv qobiliyat sifatida tasavvurning rolini ko'rsatishga imkon beradi.

Birinchi, stilistik uslublar va badiiy ifoda vositalari bo'lib u matnning hermenevtikasi muallif tomonidan qo'llanilgan turli uslublar va badiiy ifoda vositalarini tanib olish va tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, o'quvchiga maxsus muhit va hissiy ta'sir ko'rsatishga yordam beradigan metafora, taqqoslash, epitelar, ritorik savollar va boshqa usullardan foydalaniladi.

Ikkinchidan, matnning tuzilishi va tarkibi, unda matnning hermenevtikasi asarning tuzilishi va tarkibini tushunishga yordam beradi. Matnga qaysi qismlar va epizodlar kiritilganligini, ularning bir-biri bilan qanday bog'liqligini va asarning umumiy idrokiga qanday ta'sir qilishini tahlil qilinadi. Masalan, syujetning

kiritilishi, rivojlanishi, burilish nuqtalari, kulminatsiya va avj nuqtalarining mavjudligiga e'tibor qaratiladi.

Uchinchidan, til xususiyatlari ya'ni matnning germenevtikasi bizga so'zlar, iboralar, ritm va matni ovoqli tashkil etish kabi asarning lingvistik xususiyatlarini o'rganishga imkon beradi.

Umuman olganda, matnning germenevtikasi muallif o'z asarida yashirin qo'llamoqchi bo'lgan chuqur ma'no va g'oyalarni ochib berishga yordam beradi. Bu bizga badiiy nutqni yaxshiroq tushunish va qadrlash, shuningdek, san'atdan bor go'zalligi va jozibasi bilan bahramand bo'lish imkonini beradi. Matn germenevtikasi badiiy nutqni tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi va adabiy asarlarni yaxshiroq tushunish va baholashga yordam beradi.

Badiiy asarning samaradorligi va uning kommunikativ kuchi tarixiy chegaralarida qolmaydi, u asrdan-asrga, zamondan zamonga o'tib yuradi. Masalan, Alisher Navoiy, Shekspir, Pushkin, Gyote kabi buyuk daholarning asarlarini misol keltirish mumkin. Ya'ni badiiy asar o'zining tarixiy kelib chiqishi bilan qisman bog'langan va u badiiy hodisadir. Boshqa tomondan, germenevtik jihat shu qadar keng qamrovli bo'lib, u muqarrar ravishda tabiat va san'atdagi go'zallik tajribasini ham o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, badiiy asarning noyobligi, dolzarbligi uning yangi integratsiyalar uchun cheksiz ochiqligidadir, asar har qanday tarixiy cheklovdan tashqariga chiqadi. Masalan, Qodiriy, Cho'lpon asarlariga qanchayin cheklov qo'yilmasin xalqimiz uni yashirib o'qishgan.

Ayniqsa, san'at germenevtik tadqiqotlar obyekti bo'lib doim yangicha qiyofa, mazmun kasb etib o'zgarib boradi. Chunki, har bir davr madaniyatining o'ziga xos asarlari, san'at uslubi mavjud. Zotan, borliqni poetik (badiiy) qabul qilish xoh tosh, bo'yoq, sopol, yog'och yoki so'z orqali bo'lsin, baribir san'at doirasiga kiradi. San'at borliqni psixologik qabul qilishda tasavvurga asoslanadi. Biz tasavvur orqali nafaqat borliq va undagi muvozanatni, balki inson va tabiat ichki dunyosidagi uyg'unlikni o'rganamiz.

San'at germenevtikasida asarni anglab yetish, tushunish, o'rganish, tahlil va tarjima qilishda inson o'z tafakkuri saviyasiga muvofiq turli usul, uslub va metodlarga tayanadi. Germenevtik tahlil asarlar haqida emas, ularni tushunishga xizmat qiladigan omil haqida gapiradi. Badiiy asarni tushunishning germenevtik an'anasi, bir tomondan, asar ma'lum bir hayotiy vaziyatning dolzarbligi kontekstida ma'lum ma'noga ega bo'lishidan kelib chiqadi, boshqa tomondan, badiiy asarning ma'nolari va ijodkor hayotining kontekstini tushunish. Matn germenevtikasi adabiy asarlarni tahlil qilish va tushunishning muhim vositasi bo'lib muallif o'z matni orqali yetkazmoqchi bo'lgan chuqur ma'no va g'oyalarni ochib berishga yordam beradi. Germenevtika matn haqiqatini ochish bilan birga,

resipiyent yoki germeneytning ichki dunyosini ham oshkor qiluvchi ta'limotdir. [Жабборов III. 2013. -Б.50].

O'quvchi uchun adabiy asar ham muallifga tegishli bo'lgan va u tomonidan ifoda etilgan ma'lum bir his-tuyg'ular va fikrlarning jamlanmasi, ham o'zining ruhiy tashabbusi va energiyasining "qo'zg'atuvchisi" (stimulyatori). Asarning birligi ijodkorning ijodiy niyatlari bilan belgilanadi, ammo bu "yadro" atrofida muallifning irodasidan qat'i nazar o'quvchida paydo bo'ladigan "assotsiativ g'oyalar va hissiyotlar" tizimi paydo bo'ladi. Bunga, birinchi navbatda, ko'p hollarda o'quvchining idroki birinchi navbatda subyektiv yoki hatto mutlaqo o'zboshimchalik bo'lib chiqadi: muallifning ijodiy niyatlarini, uning dunyoga bo'lgan nuqtayi nazarini va badiiy tushunchasini chetlab o'tadi. Va ikkinchidan, muallif shaxsini, uning ijodiy irodasini va o'zining (o'quvchining) ma'naviy tashabbusini chuqur anglash sintezi o'quvchi uchun maqbuldir. [Абдуллин, А.Р. 2000. -стр.123]. Demak, badiiy asarni tushunish ma'lum ma'noda kitobxonning ma'naviy olami, tayyorgarligi, badiiy-estetik didi ahamiyat kasb etadi. Xalqchil asarlar kitobxon, tomoshabin tomonidan tez va oson qabul qilinishi ham uni tushunish bilan bog'liqdir. Ularning tanilishi ham ma'lum ma'noda shu bilan bog'liq. Ayniqsa, bunday asarlarning ommalashuvi san'at o'rtasidagi aloqadorlikda amalga oshadi. Masalan, ayrim she'rlarning qo'shiq qilib kuylanishi, teatr sahnasida qo'yilish uning ommaviyligini, tushunishni yengillashtiradi. Albatta bu san'atni tushunish uni ommaviylashtiradi degan xulosa kelib chiqmaydi. Chunki ayrim asarlarni oddiy kitobxon yoki tomoshabin tushunmaydi, maxsus tayyorgarlik, professional nuqtayi nazardan yondoshiladi. Kitobxon oddiy o'quvchi, tanqidchi, adabiyotshunos badiiy asarni har xil tushunadi. Masalan, Muhammad Yusuf she'ri oddiy kitobxonni musiqiyli, jozibasi bilan jalb etsa, adabiyotshunosni uslubi, badiiyli, tavsiriy vositalari, faylasufni undagi mohiyat, tag ma'nolari jalb etadi. Yoki Rauf Parfning "Yoshlik zangor fasl", "Xato qildim", "Yomg'ir tinmadi", "Daryo mavjlariga yozilmish g'azal", Abdulla Oripovning "O'ylarim", "Bahor", "Saraton", "Onajon" va hokazo asarlarini oxirigacha hammani qoniqtiradigan tarzda izohlab, tushuntirib berib bo'lmaydi. Ularni mantiq ilmining tor va hissiz qoliplariga tushirish imkonsiz. Aql bilan izohlash mushkul bo'lgani uchun ham badiiy adabiyot yaratiladi. Chinakam badiiy matn o'z umri bilan yashaydi. U matnni idrok etgan avlodning saviyasi, didi, intellektual darajasiga muvofiq ravishda turli davrlarda turlicha qabul etiladi. Hatto ba'zan bir asarning o'zi bir odam tomonidan kayfiyatining qandayligiga qarab har xil idrok etilishi mumkinki, asl badiiy matnning xususiyati shundan iboratdir.

Bu misollar orqali san'atda germeneytik talqinida bir qancha yondoshuvlar muallif, tomoshabin va san'ashunoslar yondashuviga ham e'tibor qilish lozim. Ammo badiiy asarni idrok etishda o'quvchi, tomoshabin haqida qancha

gapirmaylik, uning yondashuvi ikkinchi darajali ekanligini bilamiz, u o‘z yo‘nalishi va qirralari bilan obyekt tomonidan belgilanadigan idrok. O‘quvchi hali ham muallif tomonidan boshqariladi va u o‘zining ijodiy yo‘llariga ergashishda itoatkorlikni talab qiladi. Va yaxshi o‘quvchi - bu o‘z-o‘zidan tushunish kengligini topishni va o‘zini muallifga berishni biladigan odam. O‘quvchi uchun birinchi navbatda muallifdan, uning ijodiy irodasidan kelib chiqadigan dastlabki, birlamchi, aniq badiiy ma’nomlarni eslab qolish muhimdir. “Muallif tomonidan asarga kiritilgan ma’no doimiy qiymatga ega”. [Григорьев Б.В. 2002. – 144 с].

Nafaqat badiiy adabiyot, san’atning boshqa turlarining germenevtikasi xususida ham buni ko‘rish mumkin. Tasviriy san’atning germenevtik talqini xususida Leonardo da Vinchi, Mikelanjelo, Pikasso, Kazimir Malevich va boshqa rassomlar ijodi misolida tushuntirish mumkin. Masalan, Leonardo da Vinchining “Mona Liza”si haqidagi talqinlar nihoyasiga yetdi deb bo‘lmaydi. Yoki Kazimir Malevichning “Qora kvadrat” turkumiga oid “Oq kvadrat”, “Qizil kvadrat”, “Qora doira”, “Qora xoch”, “Avtoportret”, “Chelak tutgan ayol”, “Atletikachilar”, “Charxchi”, “Qizil otliqlar yurishi”, “Mahzunlik. Sariq libosli figura” singari ko‘plab asarlari suprematizmning yorqin namunalari sifatida Italiya, Ukraina, Fransiya, Germaniya va boshqa xorijiy davlatlarda ko‘rgazmalarga qo‘yilib, yuksak e’tiroflarga sazovor bo‘lgan. Kazimir Malevichning “Qora kvadrat” asari Sotbis auksionlar uyi tomonidan 20 million dollarga baholangan. Albatta, auksionlarda sotilayotgan tasviriy san’at asarlarining rekord narxlari yildan-yilga yangilanib bormoqda. Ammo, shunchaki qora to‘rtburchak shakli solingan oq tuvalning yuqoridagi narxga baholanishini odatiy hodisa sifatida qabul qilish qiyin. Aslida suratning haqiqiy nomi – “Supermatistlar qora maydoni” edi. “Qora kvadrat” nomida yozilganday kvadrat emas, balki, to‘rtburchak. Shunday to‘rtburchakki, uning tomonlari o‘z qarama-qarshisiga parallel bo‘lolmaydi. Bundan tashqari yana bir qiziq ma’lumot: suratni ishlashda qora bo‘yoq ishlatilmagan. Malevichning ta’biricha, ushbu qora maydon yangi san’atning, yangicha dunyoqarash va ma’naviyatning nolinchi – boshlang‘ich nuqtasi edi. U avvaldan san’atda mavhumlikka o‘ch bo‘lsa-da, bungacha, asosan, kub-futuristik asarlar yaratib kelgan. 1915-yilgi ko‘rgazmada esa go‘yoki rassom san’atda ma’noning ahamiyatsizligini, eng muhimi uni his qilishda ekanini e’lon qildi. Rassom ushbu suratni tushunishda hech qanday shart yo‘qligini ta’kidlagan. Unga “to‘g‘ri” qarab bo‘lmaydi, o‘z o‘rnida “noto‘g‘ri” qarashning ham iloji yo‘q. Agar supermatist sifatida qaraydigan bo‘lsak, suratdagi qora maydonni – tuyg‘u, uni o‘rab turgan oq hududni esa bo‘shliq, erkinlik deb qarash lozim. Malevich aynan shu surat atrofida butun supermatizm falsafasini qurmoqchi bo‘ldi va bunga erishdi, asar g‘oyasiga shunchalik ko‘p e’tibor berdiki, boshqa “kvadrat”lar (qizil va oq) sal qolsa unutilayozdi. Bunday shov-shuvga sabab bo‘lgan, shu bilan birga

yosh bola ham chiza oladigan darajadagi asar haqida turli hazil aralash qarashlar, tanqidiy mulohazalar ham yo‘q emas. Ulardan biriga ko‘ra, Malevich ko‘rgazma ochilishigacha suratlarni tugatolmagan va shoshilinchda shunday asarlarni yaratgan. Rassomning o‘zi esa ushbu suratni chizayotganda trans holatida bo‘lganligini bir necha bor aytgan, ammo, bunga hech kim guvoh bo‘lgan emas.

Rossiyalik mashhur dunyo e’tirof etgan rejissyor Andrey Konchalovskiy Malevichning asari haqida shunday fikrlarni aytgan: “Malevichning “Qora kvadrati”da mahorat bormi? Iste’dod bormi? Go‘zallik hissichi? Yo‘q. Reklamadagi ustomona hiyla bor, “portlatish” istagi bor. Mojaro keltirib chiqarish, tomoshabinni hayratda qoldirish xohishi mavjud ya’ni, insonlar asarni tushunmaganlari holda uni buyuk va durdona asar ekanligini tinimsiz aytishdi, oqibatda “Qora kvadrat” yuksak maqomga erishdi, o‘nlab million dollargacha baholandi. Bugungi kunda “Supermatistlar qora maydoni”ni yuqori baholaydiganlar yoki shunchaki surat deb e’tirof etadiganlar yetarlicha topiladi. [6].

Aslida matnni, badiiy asarni tushunish, uni egallash, hazm qilish juda katta ruhiy-psixologik faoliyat bilan yuzaga chiqadi: chunki har bir inson o‘zga bir olam, uning o‘ziga xos ichki dunyosi bor. Mana shu dunyo badiiy asardagi obrazli tushunchalar vositasi orqali oziqlanadi. Mavjud dunyo asardagi obrazli dunyo elementlari bilan boyitiladi. Nafosat falsafasi va germenevtikaning bog‘liqligi aynan shu sohada ko‘zga tashlanadi. Ya’ni har qanday go‘zallik, uni his qilish va tushunish qobiliyati orqali idrok etiladi. Tushunish qobiliyati va estetik did bir-biriga uzviy bog‘liq holda rivojlanib boradi. Inson intellekti oshgani sari, did ham o‘z-o‘zidan yuksalib, nafislashib boradi.

Adabiyotni idrok etishning ma’lum bir shubhasiz normasi sifatida o‘quvchining muallifga bo‘ysunishi haqida gapiriladi, badiiy asarning mazmuni endi ijodkorday emas, balki tushunadiganlarda (o‘quvchi, tomoshabin) rivojlanadi. Ammo muallif tomonidan asarga kiritilgan ma’no tubdan doimiy qadriyatdir. Turli davrlarda idrok etilgan ayni matn turlicha talqinini topaveradi va bu tabiiy holdir. Demak, badiiy matnning tahlili hech qachon tugallanmaydi. Asarning ma’nosi faqat muallif nima demoqchi ekanligi bilan belgilanmaydi. Bu matn xarakteristikasi yoki kitobxon tajribasi ham emas. Bu bizni matndan olgan subyektiv tushunchamiz yoki nimani tushunishimiz, ocha bilishimiz ham demakdir. Mazmun va ma’no tabiati shu bois ham keng va rang-barangdir. Shuning uchun ham aynan bir asarga turlicha yondashish va talqin qilish mumkin. Badiiy asarni anglab yetish, tushunish, o‘rganish, tahlil va tarjima qilishda inson o‘z tafakkuri saviyasiga muvofiq turli usul, uslub va metodlarga tayanadi. Tarjimaning to‘laqonli chiqishi asarning barcha qirralarini shakllantirish orqali amalga oshishini e’tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Ayniqsa bu o‘rinda badiiy

asarni ruhiy-psixologik nuqtayi nazardan o'zlashtirish, o'rganish va asarni to'laqonli hazm qilish borasida zarur bo'lgan ayrim jihatlarga e'tibor qaratish lozim. Vaholanki, asarni so'zsiz, ovozsiz tushunish, his qilish, boshqacha aytganda, asarni ruhiy-psixologik egallashning o'ziga xos imkoniyatlari ham bor. Faqatgina his qilingan holatni tasavvur orqali idrok etishning o'zi inson psixologik faoliyati mislsiz imkoniyatlarga egaligini bildiradi. Tasavvur, hissiyot, fahmlash, tuyg'u bular – badiiy asarni borliqning umumparadoksal aksi sifatida to'laqonli tushunishning turli variantli bosqichlari bo'lib, har xil shakllarda psixofiziologik jarayonlar bilan amalga oshadi. Biz bu o'rinda san'at yoki so'z san'ati namunasini borliq, jamiyat, inson hamda uning mentaliteti bilan bog'liq holda tushunish aspektlari haqida fikr yuritamiz. Bu holat yoki hodisani bir tomondan tushunish, ikkinchi tomondan esa, tarjima yoki talqin (interpretatsiya) deb ham atash mumkin. [Ищенко Е.Н. 2005 351 с].

Asarga borliqning xususiy bir in'ikosi sifatida qarar ekanmiz, individual inson ruhiy olamiga duch kelamiz va avvalo, uni yetarlicha o'zlashtirish zarur bo'ladi. Bu esa, tushunish orqali yuz beradi. Tushunish jarayoni bo'lsa, hermenevtik metodning asosi hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilganda, birinchidan, matn va asarlarning g'oyaviy ma'nosini tahlil qilishda hermenevtik yondashuvning kognitiv va mantiqiy-uslubiy jihatlari muhim ahamiyat kasb etadi;

ikkinchidan, turli davrlarda idrok etilgan ayni matn turlicha talqinini topaveradi va bu tabiiy holdir, badiiy matnning tahlili hech qachon tugallanmaydi, asarning ma'nosi faqat muallif nima demoqchi ekanligi bilan belgilanmaydi;

uchinchidan, matnning hermenevtikasi muallif o'z asarida yashirin qo'llamoqchi bo'lgan chuqur ma'no va g'oyalarni ochib berishga yordam beradi, bu esa badiiy nutqni yaxshiroq tushunish va qadrlash, shuningdek, san'atdan bor go'zalligi va jozibasi bilan bahramand bo'lish imkonini beradi;

to'rtinchidan, kognitiv hermenevtika va uning metodologiyasi asosida badiiy obrazlarning ma'nosini tushunishda hermenevtik yondashuvning samaradorligi namoyon bo'ladi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Х.-Г. Гадамер. - М.: Прогресс, 1988. - 696 с.
2. В.И.Бугаев. Герменетика искусства в системе профессионального художественно-дизайнерского образования. Вестник Казанского государственного института культур. 2020. № 4. -Стр.73-80.

3. Жабборов Ш. Герменевтика – тушунтириш санъати. – Тошкент: Akademiya, 2013. -Б.50.

4. Абдуллин, А.Р. Философская герменевтика: исходные принципы и онтологические основания. Издательство: Башкирский государственный университет, -2000 г.стр.123.

5. Григорьев Б.В. Герменевтика и теория интерпретации . Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. - 144с.

6. <https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44485507>

7. Ищенко Е.Н. Современная эпистемология в контексте гуманитарного познания : Дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01. - Воронеж, -2005 351 с.

